

L'innovation managériale et l'intelligence artificielle : une analyse bibliométrique sur 10 ans

Management innovation and artificial intelligence: a 10 year bibliometric analysis

CHFIRA Wijdane

Doctorante chercheuse

Faculté des sciences juridiques, économiques et sociales AIN SEBAA.

Université Hassan II de Casablanca - Maroc

Laboratoire interdisciplinaire, ingénierie des affaires, soft skills, management et droit

MESRAR Asmaa

Enseignante chercheuse

Faculté des sciences juridiques, économiques et sociales AIN SEBAA.

Université Hassan II de Casablanca - Maroc

Laboratoire interdisciplinaire, ingénierie des affaires, soft skills, management et droit

TAZMAITE Omar

Doctorant chercheur

Faculté des sciences juridiques, économiques et sociales AIN SEBAA.

Université Hassan II de Casablanca - Maroc

Laboratoire de recherche sur la nouvelle économie et développement

EL AKRANY Ibtissam

Doctorante chercheuse

Faculté des sciences juridiques, économiques et sociales AIN SEBAA.

Université Hassan II de Casablanca - Maroc

Laboratoire interdisciplinaire, ingénierie des affaires, soft skills, management et droit

Date de soumission : 30/01/2025

Date d'acceptation : 10/05/2025

Pour citer cet article :

CHFIRA. W. & AL. (2025) « L'innovation managériale et l'intelligence artificielle : une analyse bibliométrique sur 10 ans », Revue Française d'Économie et de Gestion « Volume 6 : Numéro 5 » pp : 292- 309.

Author(s) agree that this article remain permanently open access under the terms of the Creative Commons

Attribution License 4.0 International License

Résumé

Dans un contexte économique incertain marqué par des crises et des évolutions technologiques, repenser le management traditionnel est devenu essentiel. L'objectif de cette étude est donc d'évaluer la production scientifique mondiale sur l'innovation managériale et l'intelligence artificielle entre 2015 et 2024 à travers une analyse bibliométrique basée sur Scopus suivant les lignes directrices PRISMA et analysée à l'aide de VOSviewer. Une recherche par mots-clés a permis de trouver 279 publications dans la base de données. Après application des critères d'inclusion et d'exclusion, les résultats ont été réduits à 161 articles pertinents. L'analyse a montré qu'en 2024, il y avait une concentration significative de publications, avec 67 publications, soit une augmentation de près de 67 fois par rapport à 2015. La Chine domine le domaine avec 32,29% des publications, suivie des États-Unis avec 11,18%. Par ailleurs, l'étude a également révélé que Merhej Sayegh, M est l'auteur le plus prolifique à ce jour dans ce domaine. Ces résultats soulignent l'importance de poursuivre la recherche afin d'explorer de nouvelles stratégies et avancées en matière d'innovation managériale et de l'intelligence artificielle.

Mots clés : analyse bibliométrique ; innovation managériale ; intelligence artificielle ; base de données Scopus ; VOSviewer.

Abstract: In an uncertain economic context marked by crises and technological developments, rethinking traditional management has become essential. The aim of this study is therefore to assess global scientific production on managerial innovation and artificial intelligence between 2015 and 2024 through a bibliometric analysis based on Scopus following PRISMA guidelines and analyzed using VOSviewer. A keyword search found 279 publications in the database. After applying inclusion and exclusion criteria, the results were reduced to 161 relevant articles. The analysis showed that in 2024, there was a significant concentration of publications, with 67 publications, a nearly 67-fold increase on 2015. China dominates the field with 32.29% of publications, followed by the USA with 11.18%. The study also revealed that Merhej Sayegh, M is the most prolific author to date in this field. These results underline the importance of continuing research to explore new strategies and advances in managerial innovation and artificial intelligence.

Keywords: bibliometric analysis ; management innovation ; artificial intelligence ; Scopus database ; VOSviewer.

Introduction

Historiquement, le terme « innovation » a été introduit par Schumpeter avant 1960 et était initialement associé uniquement aux technologies, connues sous le nom « innovation technologique » (Crossan & Apaydin, 2010; Simao et al., 2021). Cependant, dès les années 1960, des chercheurs ont élargi le concept d'innovation à d'autres domaines. Parmi eux, Damanpour (1988); Evan (1966) et Teece (1980) ont introduit le concept « innovation administrative ». Ils l'ont définie comme la mise en œuvre de nouvelles politiques liées au recrutement, à l'affectation des ressources, à la structure des tâches, aux méthodes de gestion ou à l'amélioration du personnel. D'autres chercheurs, tels que Daft (1978); Damanpour & Evan (1984); Gallego et al., (2012), ont proposé le concept « innovation organisationnelle » (Le Roy et al., 2013).

L'innovation est devenue un aspect crucial des stratégies d'entreprise, non seulement en termes de produits, de services ou de processus, mais aussi en termes de gestion. Autissier et ses collègues, (2019) suggèrent que l'adoption de l'innovation est nécessaire dans le monde des affaires actuel. Selon Hamel, (2008), l'innovation managériale est le point de départ de tout processus d'innovation et, sans elle, la qualité de l'innovation en matière de produits et de services est compromise. Repenser le management traditionnel est devenu une urgence pour tous les acteurs économiques (Li et al., 2022). Cette urgence est renforcée par les crises, les périodes d'incertitude auxquelles nous sommes confrontés et surtout par l'émergence de l'intelligence artificielle qui façonnent le monde d'aujourd'hui.

En effet, l'intelligence artificielle s'intègre progressivement dans tous les aspects de notre vie, contribuant au développement de nombreux domaines. Elle permet également de résoudre des problèmes que les méthodes informatiques traditionnelles ne pouvaient pas traiter auparavant (Wu & Ding, 2022). Pourtant, bien que des recherches antérieures aient établi une corrélation entre l'innovation managériale et l'intelligence artificielle, il existe peu d'études synthétiques offrant une vue d'ensemble sur les recherches académiques menées dans ce domaine. Pour combler cette lacune, cette étude vise à effectuer une analyse bibliométrique afin d'évaluer les réalisations scientifiques mondiales dans les domaines de l'IM et l'IA sur une période de dix ans, plus précisément de 2015 à 2024. En outre, cette étude vise à fournir une représentation visuelle des tendances actuelles dans ces domaines. Toutes les données utilisées dans cette étude proviennent de Scopus, la principale base de données de résumés et de citations pour la recherche universitaire. Ces travaux visent à fournir un outil précieux aux chercheurs, en facilitant le suivi des derniers développements dans le domaine de l'IM et l'IA (El Baz & Iddik,

2022). Les conclusions tirées de cette étude aideront les chercheurs à mieux comprendre les différents facteurs influençant ces thèmes et à mieux planifier leurs recherches futures, contribuant ainsi à l'avancement des connaissances dans ce domaine. L'objectif de cette analyse bibliométrique était donc de répondre à la problématique suivante : *Comment l'innovation managériale et l'intelligence artificielle ont-elles évolué au cours de la dernière décennie ?* Pour y répondre, plusieurs sous-questions ont été examinées :

- 1) Quelle est la répartition des publications sur l'innovation managériale et l'intelligence artificielle entre 2015 et 2024 ?
- 2) Quels sont les revues et les auteurs les plus pertinents dans le domaine de l'innovation managériale et de l'intelligence artificielle?
- 3) Quels sont les pays les plus productifs en termes d'innovation managériale et de l'intelligence artificielle ?
- 4) Quels sont les principaux mots-clés de recherche liés à l'innovation managériale et à l'intelligence artificielle ?

L'étude est organisée comme suit : la section 1 fournit un aperçu des sources de données et de la méthodologie utilisée dans cette recherche. La section 2 présente les résultats de l'analyse. La section 3 propose une discussion approfondie des principaux résultats. Enfin, la section 4 présente les conclusions et les limites de l'étude.

1. Sources de données et méthodologie

L'analyse bibliométrique est une méthode statistique utilisée pour évaluer l'impact des publications scientifiques, telles que les livres ou les articles (Donthu et al., 2021). Cette approche est de plus en plus populaire dans la recherche scientifique car elle permet aux chercheurs de répondre à divers besoins, notamment pour identifier les tendances émergentes dans les articles et les performances des revues, explorer les modèles de collaboration, analyser la composition de la recherche et examiner la structure intellectuelle d'un domaine spécifique dans la littérature existante (Donthu et al., 2021).

Actuellement, il y a un manque d'études bibliométriques qui examinent la relation entre l'innovation managériale et l'intelligence artificielle. Cela représente une opportunité importante de combler une lacune de connaissances dans le domaine de la recherche en gestion. Cette étude a été réalisée le 25 janvier 2025 en utilisant la base de données Scopus comme source principale, sélectionnée pour sa réputation en tant que source fiable d'articles scientifiques, comprenant une large couverture de résumés et de citations dans divers domaines (Md Khudzari et al., 2018, p. 51).

Les données ont été analysées à l'aide de Microsoft Excel et de VOSviewer. Microsoft Excel a été utilisé pour examiner le nombre d'articles, de revues, de pays, d'institutions et de domaines de recherche. Le logiciel VOSviewer (version 1.6.20) a été utilisé pour effectuer des analyses, visualiser et construire des cartes de mots-clés. La procédure PRISMA a été adoptée pour identifier et sélectionner les publications pertinentes (Rethlefsen et al., 2021; Sadeqi-Arani & Kadkhodaie, 2023). Ce modèle comprend quatre étapes principale : l'identification, la sélection, l'éligibilité et la détermination des études à inclure dans l'examen, comme détaillé dans la figure 1.

Figure N°1 : Stratégie et étapes de notre analyse bibliométrique utilisant le cadre PRISMA

Source : Réalisée par les auteurs.

La première étape de la phase d'identification à l'aide du processus PRISMA a consisté à identifier les publications dans la base de données en utilisant les mots clés et les opérateurs

booléens. Nous avons utilisé la chaîne de requête suivante pour notre recherche « TITLE-ABS-KEY ("management innovation" OR "managerial innovation" OR "innovation in management" OR "organizational innovation" OR "administrative innovation" OR "Innovation in management practices" AND "artificial intelligence" OR "AI" OR "machine learning" OR "deep learning) » pour garantir un large éventail de publications pertinentes. Le nombre total de documents trouvés sur la base de cette recherche était de 279. Ensuite, le processus de sélection a inclus les publications des dix dernières années, de 2015 à 2024, ce qui a donné 236 documents. En outre, les domaines tels que l'informatique, l'ingénierie, les affaires, gestion et comptabilité, les sciences sociales et les sciences de la décision ont été inclus. Seuls les publications en anglais, y compris les articles, les documents de conférence, livre, chapitre de livre et revue de conférence, ont été retenues pour cette analyse. Après avoir appliqué les critères d'inclusion et d'exclusion, le nombre de publications a été réduit à 161 lors de la recherche finale, 118 ayant été exclues.

2. Les résultats

Cette section présente les différents résultats obtenus lors des traitements bibliométriques et propose ainsi trois analyses. Elle permet d'examiner les tendances de publication des articles scientifiques, d'identifier les principaux pays, revues et auteurs activement impliqués dans la recherche dans ce domaine, ainsi que de dégager les mots-clés dominants qui définissent le champ étudié.

2.1. La répartition des publications

Cette section s'efforcera de répondre à la question de recherche suivante : Quelle est la répartition des publications sur l'innovation managériale et l'intelligence artificielle entre 2015 et 2024 ?

La figure 2 montre que le nombre de publications a considérablement augmenté au cours de la dernière décennie, en particulier depuis 2015, passant de 1 en 2015 à 67 en 2024. Toutefois, en 2023 le nombre de publications est légèrement retombé à 16. Cette diminution pourrait suggérer un possible ralentissement ou une saturation temporaire dans la production de recherches.

En outre, la figure 3 montre une prédominance claire des articles (69 publications) et des documents de conférence (55 publications), suivis par les revues (19), les livres (10) et les chapitres de livres (8) sont beaucoup moins fréquents. Cette répartition indique que les chercheurs privilégient les articles et les communications de conférence pour la diffusion de leurs travaux, probablement en raison de leur visibilité dans la communauté scientifique.

Figure N°2 : Répartition des publications par année (2015-2024)

Source : Réalisée par les auteurs

Figure N°3 : Nombre de travaux publiés sur l'IM et l'IA par type de document.

Source : Réalisée par les auteurs

2.2. Les revues et les auteurs les plus pertinents

Cette section vise à répondre à la question de recherche suivante : quels sont les revues et les auteurs les plus pertinents dans le domaine de l'innovation managériale et l'intelligence artificielle ?

2.2.1. Les revues les plus pertinentes

Figure 4 présente les 10 revues les plus pertinentes dans le domaine de l'innovation managériale et l'intelligence artificielle. Comme le montre la figure 4, la revue la plus influente est « lecture

Notes in Networks and Systems », publiée par « Springer Nature », avec un total de 13 publications. Elle est suivie par « ACM International Conference Proceeding Series » avec 8 publications. Ensuite, « Advances in Intelligent Systems and Computing » a contribué avec 6 publications. « Sustainability Switzerland » arrive en quatrième position avec 4. Les six autres revues présentent des contributions variées, avec quatre revues ayant chacune publié 3 articles et deux revues ayant contribué avec 2 articles chacune.

Figure N°4 : Revues les plus pertinentes dans le domaine de l'IM et l'AI

Source : Réalisée par les auteurs

2.2.2. Les auteurs les plus prolifiques

Le tableau 1 répond également à la deuxième question de recherche, en identifiant les dix auteurs les plus prolifiques dans le domaine de l'innovation managériale et l'intelligence artificielle. Selon la base de données Scopus, l'auteur le plus productif est Merhej Sayegh, M, affilié à la faculté de commerce et de gestion du Liban. La première publication de Merhej date de 2019 et au moment de l'étude, il avait accumulé 16 publications, 135 citations et un H-index de 5. Le deuxième auteur le plus productif est Ravesangar Kamalesh associée à Université de gestion et de technologie Tunku Abdul Rahman en Malaisie, avec un total de 8 publications, 26 citations et un H-index de 5. Singh, Rubee de l'Université de Kumaun en Inde, occupe la même position avec 40 publications, 250 citations et un H-index de 9. Parmi les dix premiers auteurs, Anumba, C.J, représentant les Etat-Unis, se distingue avec le plus grand nombre de citations 8297, un nombre remarquable de 395 publications et un H-index impressionnant de 50. En outre, les autres auteurs prolifiques dans ce domaine sont présentés dans le tableau 1.

Tableau N°1 : 10 premiers auteurs dans le domaine de recherche de l'IM et l'IA

Auteur	Année de la 1 ^{er} publication	TP	TP*	H-index	TC	Affiliation actuelle	pays
Merhej Sayegh, M.	2019	16	2	5	135	Faculté de commerce et de gestion	Liban
Ravesangar, kamalesh	2021	8	2	3	26	Université de gestion et de technologie Tunku Abdul Rahman	Malaisie
Singh, Rubee	2022	40	2	9	250	Université de Kumaun	Inde
Aamir, M.	2002	210	1	31	3068	Université des sciences et technologies de Mirpur	Pakistan
Ababneh, R.	2010	20	1	8	211	Université de Qatar	Qatar
Abdul Rasid, S.Z.	2011	15	1	5	76	zman Hashim International Business School	Malaisie
Agnihotri, Shikha	2020	13	1	2	15	Institut d'études de gestion	Inde
Ahmed, I	2010	82	1	25	1927	Université de Buraimi	Oman
Aldogan Eklund, M	2019	26	1	4	51	Université du Wisconsin-La Crosse	État-Unis
Anumba, C.J	1995	395	1	50	8297	Université de Florida, Gainesville	État-Unis

TP= publications totales, TP*= publications totales dans les domaines de l'IM et de l'IA, TC= citations totales

Source : Réalisée par les auteurs

2.3. Les pays les plus productifs

la figure 5 présente un aperçu des pays les plus prolifiques dans ce domaine de recherche sur l'innovation managériale et l'intelligence artificielle. Le pays leader dans ce domaine était la chine, avec 52 publications, soit plus de trois fois plus que les États-Unis. Cela reflète

probablement l'importance accordée par la chine aux technologies émergentes et à l'innovation dans ses pratiques de gestion. Les États-Unis arrive en deuxième position avec 18 publications, ce qui pourrait indiquer une tendance importante vers l'innovation managériale liée à l'intelligence artificielle, mais avec une dynamique différente en termes de volume comparé à la chine. L'Inde occupe la troisième position dans ce domaine de recherche avec un total de 10 publications, suivi de l'Italie (8) et de l'Allemagne (7), suggérant une concentration notable des recherches en Europe de l'Ouest. La Corée du Sud, l'Australie, la Malaisie et le Royaume-Uni, avec respectivement 5, 4, 4 et 4 publications, montrent une présence modeste mais significative dans ce domaine.

Bien que les principaux contributeurs soient la chine, les États-Unis et les pays européens, d'autre pays comme le Danemark, les philippines et la Pologne apportent également des contributions notables. Des pays comme le Brésil et le Mexique, avec seulement 2 publications chacun, signalent une montée progressive de l'intérêt pour ce sujet dans les économies en développement.

Figure N°5 : Carte des pays les plus importants dans le domaine de l'innovation managériale et de l'intelligence artificielle en fonction du nombre total de publications.

Source : Réalisée par les auteurs

2.4. Les principaux mots-clés de la recherche sont liés à l'innovation managériale et à l'intelligence artificielle

La figure 6 présente une carte créée à l'aide de VOSviewer qui présente les relations de cooccurrence entre des mots-clés extraits de la base de données Scopus. En outre, le tableau 5

présente une liste des mots-clés les plus fréquemment utilisés et leurs détails bibliométriques, y compris leurs occurrences et la force totale des liens.

Au départ, 1187 mots-clés ont été identifiés à partir de 161 articles. En fixant le seuil du nombre minimum d'occurrences à 5, 34 mots-clés ont été retenus, comme le montrent la figure 6 et la figure 7. En outre, cinq groupes ont été identifiés. Chacun de ces groupes est composé de mots-clés similaires représentés par la même teinte. Le premier groupe (couleur rouge) comprend 8 éléments, tels que l'innovation organisationnel et management des connaissances. Le deuxième groupe (couleur verte) comprend 7 éléments, tels que l'intelligence artificiel, management des ressources humaines et finance. Le troisième groupe (couleur bleue) comprend 7 éléments tels que prise de décision, big data et innovation. Le quatrième groupe (couleur jaune) comprend 6 éléments tels que innovation managériale, machine learning et innovation technologique. Le cinquième groupe (couleur violet) comprend 6 éléments, tels que l'analyse des données et management de l'innovation.

Les résultats révèlent que le terme «intelligence artificielle» apparaît comme le mot-clé le plus fréquemment rencontré, avec un $Oc=59$ et une force de lien totale de 138 avec d'autres mots-clés. Le deuxième mot-clé le plus fréquent est « innovation managériale », avec un $Oc=26$ et une force de lien totale de 73 avec d'autres mots-clés. L'analyse montre notamment que le terme « intelligence artificielle » est associé à des mots-clés théoriques tels que « l'innovation managériale», « innovation organisationnelle », « management des ressources humains » et « innovation technologique ».

En outre, la figure 8 illustre l'année moyenne d'apparition des mots-clés, représentée par la couleur du cercle selon la légende située dans le coin inférieur droit. Les mots-clés en vert/jaune indiquent un usage plus récent dans la littérature, tandis que ceux en bleu/violet reflètent un usage plus ancien. Par exemple, la carte montre que le terme « innovation organisationnelle » est représenté en violet, ce qui indique qu'il a été davantage exploré dans des publications plus anciennes, autour de 2020. Alors que le terme « innovation managériale » apparaît en vert, révélant une popularité plus récente, avec un pic de publication vers 2022. Cette différence temporelle suggère que l'innovation organisationnelle est un concept bien établi dans la littérature académique, ayant été largement étudié dans le contexte de la gestion d'entreprise, des processus internes et des structures organisationnelles. À l'inverse, l'innovation managériale, bien qu'en lien avec l'innovation organisationnelle, est un concept en plein essor, notamment avec l'intégration croissante de technologies émergentes telles que l'intelligence artificielle dans les pratiques managériales. Ce phénomène, observé ces dernières années,

témoigne d'un intérêt croissant des universitaires et des praticiens pour l'innovation managériale. Il pourrait également refléter le rôle de plus en plus reconnu de l'intelligence artificielle comme un facteur clé de réussite et de survie des organisations dans un environnement imprévisible et en perpétuelle évolution.

Figure N°6 : Carte basée sur la relation de cooccurrence avec tous les mots-clés publiés entre 2015 et 2024 (34 éléments, 5 groupes, 268 liens, 538 force de lien totale).

Source : Réalisée par les auteurs

Figure N°7 : liste des mots-clés les plus importants dans le domaine de l'IM et l'IA

Selected	Keyword	Occurrences	Total link strength
<input checked="" type="checkbox"/>	artificial intelligence	59	138
<input checked="" type="checkbox"/>	management innovation	26	73
<input checked="" type="checkbox"/>	organizational innovation	23	47
<input checked="" type="checkbox"/>	information management	19	69
<input checked="" type="checkbox"/>	innovation	18	32
<input checked="" type="checkbox"/>	machine learning	17	63
<input checked="" type="checkbox"/>	machine-learning	12	49
<input checked="" type="checkbox"/>	big data	12	43
<input checked="" type="checkbox"/>	knowledge management	12	31
<input checked="" type="checkbox"/>	decision making	11	56
<input checked="" type="checkbox"/>	artificial intelligence technologies	10	27
<input checked="" type="checkbox"/>	deep learning	9	26
<input checked="" type="checkbox"/>	human resource management	7	24
<input checked="" type="checkbox"/>	data analytics	6	33
<input checked="" type="checkbox"/>	competition	6	26
<input checked="" type="checkbox"/>	data handling	6	26
<input checked="" type="checkbox"/>	commerce	6	19
<input checked="" type="checkbox"/>	technological innovation	6	19
<input checked="" type="checkbox"/>	economics	6	18
<input checked="" type="checkbox"/>	predictive analytics	5	26
<input checked="" type="checkbox"/>	decisions makings	5	23
<input checked="" type="checkbox"/>	information analysis	5	23

Source : Réalisée par les auteurs

Figure N°8: Carte de superposition temporelle des cooccurrences des mots-clés des auteurs (la couleur du mot-clé indique l'année moyenne de publication des documents dans lesquels il apparaît)

Source : Réalisée par les auteurs

Discussion

Cette analyse comprend 161 articles de 2015 à 2024, axés sur l'innovation managériale et l'intelligence artificielle, en utilisant l'analyse bibliométrique pour offrir un point de vue complet. Les questions de recherche ont été répondues de manière séquentielle sur la base des résultats obtenus lors de l'analyse des documents provenant de la base de données Scopus. La distribution des publications sur l'innovation managériale et l'intelligence artificielle a augmenté de manière significative après 2015, passant de 1 en 2015 à 67 en 2024, ce qui indique un intérêt croissant des chercheurs pour ce domaine. Cette tendance est probablement influencée par la transition mondiale vers l'intégration croissante des technologies numériques et de l'automatisation dans les pratiques de gestion et les processus organisationnels. Cette transition reflète une réponse adaptative des chercheurs et des praticiens aux défis et opportunités posés par l'émergence de l'intelligence artificielle dans le domaine de l'innovation managériale. La recherche menée par Watson et al., (2020) va dans ce sens, soulignant que l'IA

n'est plus limitées à un seul domaine, mais s'étend à des secteurs variés comme la finance, la santé, l'industrie, la vente et la logistique, chacun tirant parti de cette technologie.

En outre, l'analyse bibliométrique révèle que l'auteur le plus prolifique dans le domaine de l'innovation managériale et de l'intelligence artificielle est Merhej Sayegh, M, ayant publié deux articles, dont « Enabling organizational use of artificial intelligence: an employee perspective ». Cet article propose un nouveau modèle théorique pour comprendre les facteurs influençant l'intention des employés d'utiliser l'intelligence artificielle en entreprise. À partir de données recueillies auprès de 203 employés, les résultats montrent que la culture organisationnelle et l'habitude ont un impact positif, tandis que l'insécurité de l'emploi a un effet négatif. De plus, l'image de soi et l'utilité perçue agissent comme médiateurs dans ces relations, soulignant l'importance de ces variables dans l'acceptation et l'utilisation de l'IA en milieu professionnel (Dabbous et al., 2022).

Cette étude a également démontré que la chine est le pays leader dans ce domaine, avec 52 publications, ce qui en fait le pays le plus important dans ce domaine. L'article chinois le plus cité a été rédigé par Su et al., (2022) et démontrent que les managers des entreprises de high-tech devraient progressivement guider les participants aux activités d'innovation managériale en modifiant leur perception cognitive par la création d'une culture organisationnelle favorisant l'innovation (p. 499).

L'un des articles les plus cités met en lumière la manière dont les capacités d'analyse des big data, dans le contexte de l'intelligence artificielle, peuvent améliorer l'innovation organisationnelle en adaptant les processus et en tenant compte de la culture d'entreprise et des rôles des comptables de gestion, particulièrement dans l'industrie pharmaceutique (Munir et al., 2023).

Cette étude a également déterminé les mots-clés les plus significatifs pour l'innovation managériale et l'intelligence artificielle au cours de la dernière décennie. Les résultats ont montré que « l'intelligence artificielle », « innovation organisationnelle » et « innovation managériale » étaient les mots-clés les plus importants. Ces dernières années, l'innovation managériale et l'intelligence artificielle ont fait l'objet d'une attention croissante. Les entreprises reconnaissent de plus en plus la nécessité de s'adapter et de prospérer dans des environnements qui évoluent rapidement. Li et al., (2022) suggèrent que les entreprises tirent les leçons de leurs expériences passées et des stratégies mises en place pour s'adapter aux évolutions. Elles devraient s'efforcer d'atteindre la résilience organisationnelle en mettant en œuvre des innovations managériale et d'autres mesures pour faire face de manière proactive aux dangers

potentiels. Les organisations doivent adopter une approche proactive de la résilience en raison de la complexité et du volume croissants des chocs environnementaux. Cela nécessite une adaptation, une innovation et un apprentissage continu (Cruickshank, 2020).

Aujourd'hui, l'intelligence artificielle constitue l'une des technologies les plus impactantes du 21^{ème} siècle (Fosso Wamba et al., 2021, p. 2; cité par Giraud et al., 2022, p. 2). L'intégration de l'IA dans l'innovation managériale émerge comme un catalyseur majeur de la performance organisationnelle. En comparaison, le management traditionnel peut être moins agile et moins enclin à remettre en question les pratiques établies. Ainsi, l'innovation managériale boostée par l'IA offre une voie plus prometteuse pour renforcer la compétitivité et la performance des organisations dans un monde en constante évolution.

Cependant, l'IA peut manquer de la compréhension émotionnelle et de l'empathie humaine. Dans les RH, où les relations interpersonnelles jouent un rôle crucial, l'absence de cette dimension peut nuire à la gestion des conflits, à la résolution des problèmes et au soutien aux employés. Giraud et al., (2022, p. 17) et Ferràs-Hernández, (2018), ont également noté que l'IA pourrait être incapable de diriger les humains en raison de la difficulté inhérente qu'elle a à générer des idées de manière originale, à gérer la confiance ainsi que les émotions des employés. En résumé, cette étude bibliométrique présente une analyse complète de l'état actuel et de l'orientation future de la recherche scientifique sur l'innovation managériale et l'intelligence artificielle. Les informations présentées ont des implications pratiques pour les chercheurs, les praticiens et les gestionnaires. Il est essentiel de se tenir informé des dernières avancées en matière d'innovation managériale pour assurer la survie des entreprises en cas de crise et d'incertitude, et favoriser ainsi la résilience des entreprises.

Conclusion

L'objectif principal de cette étude était de réaliser une analyse bibliométrique de la recherche sur l'innovation managériale et l'intelligence artificielle. Cette étude représente la première analyse bibliométrique de ce domaine particulier, où un total de 161 études scientifiques publiées entre 2015 et 2024 ont été analysées. Les résultats de cette étude révèlent que Merhej Sayegh, M, affilié à la faculté de commerce et de gestion de Liban, est l'auteur le plus prolifique à ce jour, avec un total de 135 citations et un H-index de 5. En outre, cette étude a également révélé que la Chine est le pays le plus important dans le domaine de la recherche sur l'IM et l'IA, avec un total de 52 publications. Les mots-clés « l'intelligence artificielle », « innovation organisationnelle » et « innovation managériale » sont les plus fréquents dans les publications analysées dans cette étude.

Cette étude présente certaines limites. Tout d'abord, nous nous sommes concentrés sur une seule base de données, ce qui se traduit par un petit nombre de documents et une couverture limitée des revues universitaires. En outre, nous avons exclu les publications récentes pour 2025 dans Scopus. Par ailleurs, une autre limite de cette étude est la prise en compte exclusive des documents de recherche rédigés en anglais, ce qui peut conduire à négliger des informations précieuses disponibles dans d'autres langues. Cependant, malgré ces limites, l'étude conserve son importance pour plusieurs raisons. Tout d'abord, elle établit un cadre fondamental sur lequel pourront s'appuyer les recherches futures, en fournissant un point de départ pour des analyses plus complètes. Deuxièmement, ses résultats, bien que limités, fournissent des informations précieuses sur le sujet étudié, ce qui pourrait stimuler la recherche et le discours au sein de la communauté universitaire. Troisièmement, en reconnaissant de manière transparente ces limites, il souligne la nécessité pour les études futures d'utiliser des méthodologies plus larges, contribuant ainsi à la progression des connaissances scientifiques dans ce domaine. Enfin, les recherches futures pourraient explorer l'impact de l'intelligence artificielle sur les pratiques managériales à travers des études empiriques, en s'intéressant notamment aux secteurs et aux organisations qui ont adopté des innovations managériales basées sur l'IA.

BIBLIOGRAPHIE

Autissier, D., Peretti, J.-M., & Wiersch, E. (2019). *La boîte à outils de l'Innovation managériale*. Dunod.

Crossan, M. M., & Apaydin, M. (2010). A Multi-Dimensional Framework of Organizational Innovation : A Systematic Review of the Literature. *Journal of Management Studies*, 47(6), 1154-1191. <https://doi.org/10.1111/j.1467-6486.2009.00880.x>

Cruickshank, N. (2020). He who defends everything, defends nothing : Proactivity in organizational resilience. *Transnational Corporations Review*, 12(2), 94-105. <https://doi.org/10.1080/19186444.2020.1764326>

Dabbous, A., Aoun Barakat, K., & Merhej Sayegh, M. (2022). Enabling organizational use of artificial intelligence : An employee perspective. *Journal of Asia Business Studies*. <https://doi.org/DOI: 10.1108/JABS-09-2020-0372>

Daft, R. L. (1978). A Dual-Core Model of Organizational Innovation. *Academy of Management Journal*, 21(2), 193-210.

Damanpour, F. (1988). Innovation Type, Radicalness, and the Adoption Process. *Communication Research*, 15(5), 545-567. <https://doi.org/10.1177/009365088015005003>

Damanpour, F., & Evan, W. M. (1984). Organizational Innovation and Performance : The

Problem of « Organizational Lag ». *Administrative Science Quarterly*, 29(3), 392-409.
<https://doi.org/10.2307/2393031>

Donthu, N., Kumar, S., Mukherjee, D., Pandey, N., & Lim, W. M. (2021). How to conduct a bibliometric analysis : An overview and guidelines. *Journal of Business Research*, 133, 285-296. <https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2021.04.070>

El Baz, J., & Iddik, S. (2022). Green supply chain management and organizational culture : A bibliometric analysis based on Scopus data (2001-2020). *International Journal of Organizational Analysis*, 30(1), 156-179. <https://doi.org/10.1108/IJOA-07-2020-2307>

Evan, W. (1966). Organizational Lag. *Human Organization*, 25(1), 51-53.
<https://doi.org/10.17730/humo.25.1.v7354t3822136580>

Ferràs-Hernández, X. (2018). The Future of Management in a World of Electronic Brains. *Journal of Management Inquiry*, 27(2), 260-263. <https://doi.org/10.1177/1056492617724973>

Fosso Wamba, S., Bawack, R. E., Guthrie, C., Queiroz, M. M., & Carillo, K. D. A. (2021). Are we preparing for a good AI society? A bibliometric review and research agenda. *Technological Forecasting and Social Change*, 164, 1-27. <https://doi.org/10.1016/j.techfore.2020.120482>

Gallego, J., Rubalcaba, L., & Hipp, C. (2012). Organizational innovation in small European firms : A multidimensional approach. *International Small Business Journal: Researching Entrepreneurship*, 31(5), 563-579. <https://doi.org/10.1177/0266242611430100>

Giraud, L., Zaher, A., Hernandez, S., & Akram, A. (2022). The impacts of artificial intelligence on managerial skills. *Journal of Decision Systems*, 32, 1-34.
<https://doi.org/10.1080/12460125.2022.2069537>

Hamel, G. (2008). The Future of Management. *Human Resource Management International Digest*, 16(6). <https://doi.org/10.1108/hrmid.2008.04416fae.001>

Le Roy, F., Robert, M., & Guiliani, P. (2013). L'innovation managériale. Généalogie, défis et perspectives. *Revue française de gestion*, 39(235), 77-90. <https://doi.org/10.3166/rfg.235.77-90>

Li, Y., Chen, H., Wei, L., & Wei, L. (2022). COVID-19 Pandemic and SMEs Performance Decline : The Mediating Role of Management Innovation and Organizational Resilience. *Frontiers in Public Health*, 10, 1-15. <https://doi.org/10.3389/fpubh.2022.944742>

Md Khudzari, J., Kurian, J., Tartakovsky, B., & Raghavan, G. S. V. (2018). Bibliometric analysis of global research trends on microbial fuel cells using Scopus database. *Biochemical Engineering Journal*, 136, 51-60. <https://doi.org/10.1016/j.bej.2018.05.002>

Mohamed, A. (2024). Managerial innovation in the era of artificial intelligence : Implications and perspectives. *African Scientific Journal*, 3(23), 1112-1132.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11216430>

Munir, S., Abdul Rasid, S. Z., Aamir, M., Jamil, F., & Ahmed, I. (2023). Big data analytics capabilities and innovation effect of dynamic capabilities, organizational culture and role of management accountants. *foresight*, 25(1), 41-66. <https://doi.org/10.1108/FS-08-2021-0161>

Rethlefsen, M. L., Kirtley, S., Waffenschmidt, S., Ayala, A. P., Moher, D., Page, M. J., Koffel, J. B., & PRISMA-S Group. (2021). PRISMA-S : An extension to the PRISMA Statement for Reporting Literature Searches in Systematic Reviews. *Systematic Reviews*, 10(1), 1-19. <https://doi.org/10.1186/s13643-020-01542-z>

Sadeqi-Arani, Z., & Kadkhodaie, A. (2023). A bibliometric analysis of the application of machine learning methods in the petroleum industry. *Results in Engineering*, 20, 1-12. <https://doi.org/10.1016/j.rineng.2023.101518>

Simao, L. B., Carvalho, L. C., & Madeira, M. J. (2021). Intellectual structure of management innovation : Bibliometric analysis. *Management Review Quarterly*, 71(3), 651-677. <https://doi.org/10.1007/s11301-020-00196-4>

Su, H., Qu, X., Tian, S., Ma, Q., Li, L., & Chen, Y. (2022). Artificial intelligence empowerment : The impact of research and development investment on green radical innovation in high-tech enterprises. *Systems Research and Behavioral Science*, 39(3), 489-502. <https://doi.org/10.1002/sres.2853>

Teece, D. J. (1980). The Diffusion of an Administrative Innovation. *Management Science*, 26(5), 464-470. <https://doi.org/10.1287/mnsc.26.5.464>

Watson, D., Womack, J., & Papadakos, S. (2020). Rise of the Robots : Is Artificial Intelligence a Friend or Foe to Nursing Practice? *Critical Care Nursing Quarterly*, 43(3), 303-311. <https://doi.org/10.1097/cnq.0000000000000315>

Wu, J., & Ding, X. (2022). Intelligent Development of Enterprise Management Innovation Based on Artificial Neural Network. *Mobile Information Systems*, 2022(1), 1-10. <https://doi.org/10.1155/2022/4121907>